

УДК: 636.22/28

ҚОРАМОЛЧИЛИҚДА НАСЛЧИЛИК ИШИНИ ЯХШИЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ОМИЛЛАРИ

¹Бойбулов Бурхон Шодиевич, ²Бухарова Муҳаббат Турдимуратовна, ³Нуриллаев
Раҳмат Ярашевич, ⁴Сафарова Нарғиза Тошмуратовна

¹к.х.ф.н., катта илмий ходим, ЧПИТИ Қашқадарё илмий-тажриба станцияси, ²лаборант,
³к.х.ф.н., доцент, ⁴Таянч докторант (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13848060>

Аннотация. Ушбу мақолада республикада қорамолларнинг маҳсулдорлигини ошириш усулини жорий этиш мақсадида маҳаллий шароитда уларни тўла қийматли озуқалар билан озиқлантириш, яхши асраш ва сақлаш шароитларида парваришлаш ҳамда уларнинг сут маҳсулдорлиги ва тирик вазни кўрсаткичлари бўйича тадқиқот ишлари натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: Қорамолчилик, наслчилик, пода, сигир, озиқлантириш, парваришлаш, танлаш, жуфтлаш, гўшт-сут, маҳсулдорлик.

Аннотация. С целью внедрения способа повышения продуктивности крупного рогатого скота в нашей республике в данной статье представлены результаты исследований по кормлению его полноценными кормами, содержанию в хороших условиях консервации и хранения, а также его молочной продуктивности и живости, весовые показатели.

Ключевые слова: Скотоводство, племенная работа, стадо, корова, кормление, содержание, селекция, случка, мясомолочная продуктивность.

Abstract. In order to introduce a method of increasing the productivity of cattle in our republic, the results of research work on feeding them with full-value feed, keeping them in good preservation and storage conditions, as well as their milk yield and live weight indicators are presented in this article.

Keywords: Cattle breeding, breeding, herd, cow, feeding, maintenance, selection, mating, meat and milk, productivity.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 мартдаги “Чорвачилик тармоғини янада ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4243-сонли, 2019 йил 28 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” ПҚ-4254-сонли, 2020 йил 29 январдаги “Чорвачилик тармоғини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4576-сонли ва 2022 йил 8 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида чорвачилик соҳаси ва унинг тармоқларини ривожлантириш бўйича 2022-2026 йилларга мўлжалланган дастурни тасдиқлаш тўғрисида” ги ПҚ-120-сонли қарорларидан келиб чиқадиган вазифаларни амалга оширишда мамзкур диссертация иши муайян даражада хизмат қилади.

Ушбу қарорларда таъкидланган вазифалар эса қорамолчилик тармоғини барқарор ривожлантириш учун маълум бир даражада хизмат қилади. Ҳозирги кунда бутун дунё мамлакатларида чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш, аҳолини чорва маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда қорамолчилик тармоғи муҳим ўрин тутади.

Айни вақтда қорамолчилиги ривожланган мамлакатларда қорамол гўшти етиштириш талаб даражасида ташкил қилинган. Бу кўрсаткич бўйича Бразилия, Ҳиндистон, АҚШ ва Хитой давлатлари етакчилик қилишади. Қорамолчилиги ривожланган минтақаларда ҳайвонларни мақсадга мувофиқ танлаш ва саралаш, уларнинг генетик потенциалидан тўлиқ фойдаланиш бўйича самарали тадқиқот ишлари олиб бориш натижасида юқори маҳсулдор подалар яратилмоқда ва ҳайвонлар бош сони кўпайтирилмоқда. Соҳада озуқа базасини мустаҳкамлаш билан бирга насличилик ишини ва молларни асраш шароитларини яхшилаш ҳам катта аҳамиятга эга. Чорва озукасидан унумли фойдаланиш ҳазмланишни яхшилаш, маҳсулдорликни оширишда муҳим аҳамият касб этади. А.А.Нурматов, Б.Д.Аллашов, Ш.Жабборов, И.Рустамова, Ш.Турсуновлар таъкидлашларича қорамолларни Кореянинг ТМР технологияси билан боқиш озуқа самарадорлигини ошириш ва шу билан бирга маҳсулдорликни оширишга олиб келади. Б.Д.Аллашов, А.Э.Янгибоев О.Р.Куччиевлар томонидан қорамоллар сут маҳсулдорлигига озукабоп лавлагининг таъсири ҳамда элита уруғларини етиштиришнинг жадал усулини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб борилган. И.Хафизов, Б.Қаҳрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралик экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озукалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиклантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига мақбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти

Мустақил давлатлар ҳамдўстлигига аъзо мамлакатларда ҳам махсус гўшт йўналишидаги қорамол зотлари урчителиб келинади. Мазкур давлатларда қорамолларнинг насл ва маҳсулдорлик кўрсаткичларини яхшилаш борасида илмий-тадқиқот ишлари амалга оширилган ва қимматли генотиплар яратилган. Ҳозирги вақтда ҳам зотларни яхшилаш устида тадқиқот ишлари давом эттирилмоқда. Қорамолларнинг зотларини ва подаларни яхшилаш мақсадида танлаш ва жуфтлаш ишлари амалга оширилади. Бу икки жараён селекция фанининг яъни, янги ҳайвон зотларини яратиш ва такомиллаштириш, янги генофонд қорамол зотининг подаларини ташкил этишнинг асоси ҳисобланади.

Танлаш - ҳайвонларни ўргатишда ҳар бир бўғинда қийматли наслга, юқори маҳсулдорликка эга бўлган ҳайвонларни ажратишга айтилади.

Жуфтлаш - танланган эркак ва урғочи ҳайвонларни мақсадга мувофиқ, уларга қараганда янада яхшироқ сифатли авлодлар олишга тушунилади. Танлаш ва жуфтлаш ўзаро чамбарчас бўлиб, танлаш натижасида пайдо бўлган янги белгилар жуфтлаш ёрдамида мустаҳкамлаш учун авлодларга ўтказилади.

Тадқиқотларни самарали ва сифатли бажарилиши учун 25-30% зотдорлигига, 55-60% тўйимли озукалар, 20-25% асраш зоогигиена ва зооветеринария талабларига боғлиқ ҳисобланади.

Тадқиқотларимизда тажриба гуруҳларидаги қорамоллар тўла қийматли озиклантирилди ва асраш шароитларини яратилди, зоогигиена ва зооветеринария талаблари асосида сақланди ва сигирларнинг экстерьер кўрсаткичлари ўрганилди, тажрибадаги сигирларнинг сут маҳсулдорлиги аниқланди, тажриба хўжалигидаги юқори

маҳсулдор сигирларни селекция гуруҳларига ажратилди, сигирларни наслдор букалар билан жуфтлаш ишлари амалга оширилди.

Тажрибадаги қорамолларга берилаётган озуқаларни кимёвий таркибини, озуқа бирлигини фермер хўжалигидаги мавжуд ем-хашакларни ўрганиш натижасида қорамолларнинг зотига, ёшига, жинсига, тирик вазнига ва сигирларнинг сут маҳсулдорлигига қараб, озуқа рационлари ишлаб чиқилди. Ушбу рационларга тўла қийматли озуқалар тури киритилди ва иқтисодий самара олинди. Фермер хўжалигида қорамолларни асрашда молхоналарда барча яхши шарт-шароитлар яратилган.

Сигирларнинг маҳсулдорлик хусусиятларига қўплаб ташқи муҳит омиллари ҳамда ирсий омиллар таъсир кўрсатади. Ушбу зотли қорамолларни парвариш қилиш жуда фойдалидир. Чунки, улар маҳаллий озуқаларни яхши истеъмол ва ҳазм қилади ҳамда кескин контентал иқлим шароитларига мослашувчанлиги билан бошқа зотдаги моллардан устун туради. Фақат бундай зотлар сақланаётган жойга бошқа зотдаги қорамоллар киритмаслик, сунъий қочиритиш кенг ва сифатли қўллаш, қорамолларни талаб даражасида тўла қийматли озуқалар билан озиклантириш ҳамда асраш шароитларини яратиш талаб этилади.

Сигирларнинг маҳсулдорлиги ва улардан фойдаланишнинг самарадорлигини баҳолашда сутдорлик коэффиценти, яъни ҳар 100 кг тирик вазни ҳисобига ишлаб чиқарган сут миқдорини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга.

Чорвачиликда муваффақиятга эришишда ёш молларни тўғри парваришlash ўта муҳим жиҳат ҳисобланади. Албатта, бу ҳам ўз-ўзидан бўладиган иш эмас. Бунинг ўзига хос усуллари, технологияси мавжуд. Одатда бузоқлар махсус индивидуал хоналарда туғдириб олинади. Шундан сўнг икки-уч кун давомида шу ерда оналари билан бирга сақланади. Ана шу даврда она сигирлар имкон қадар тўйимли ва сифатли озуқалар билан таъминланиши лозим. Масалан, бундай пайтда беда пичанининг фойдаси кўпроқ бўлади.

Хулоса. Фермер хўжаликлари урчитиш учун қорамол зотларини танлаб олишда ҳар бир вилоят ва тумандаги фермер хўжаликлари учун мос келадиган ҳамда мослаштирилган маҳсулдор зотларга эътибор беришлари лозим. Бундай зотларни янада такомиллаштиришда дунёда машҳур бўлган зотлардан фойдаланилмоқда. Наслчилик иши – моллар, наслдорлик сифатларини яхшилашга, ҳамда наслдор моллардан самарали фойдаланишга қаратилган, ташкилий-зоотехникавий тадбирлар тизими ҳисобланади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 мартдаги “Чорвачилик тармоғини янада ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4243-сонли қарори.
2. “Чорвачилик тармоғини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 29 январдаги ПҚ-4576-сонли қарори.
3. “Ўзбекистон Республикасида чорвачилик соҳаси ва унинг тармоқларини ривожлантириш бўйича 2022-2026 йилларга мўлжалланган дастурни тасдиқлаш тўғрисида” ги 2022 йил 8-февралдаги ПҚ-120-сонли қарори.
4. B.D.Allashov, Yangiboyev A.E. Kuchchiyev O.R. Qora-ola zotli qoramollar sut mahsuldorligiga ozuqabop lavlagining ta'siri hamda elita urug'larini yetishtirishning jadal usuli. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining 12-14 may 2022 yildagi “Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni

ishlab chiqarish va joriy etishning istiqboldagi vazifalari” mavzusidagi fnjuman materiallari to’plami.111-bet

5. Абдолниёзов Б., Худоёров Р. Қизил ола голштин билан қизил-чўл зотлари дурагайларилинг маҳсулдорлиги. “Агро-илм” журнали, 2007-йил, 2-сон, 33-бет.
6. Абдурасулов Ш., Бойбулов Б. ва бошқалар, “Қорамолчиликда соғин сигирларни парваришlash ва сутни қайта ишлаш технологиялари”, Қарши-2021 йил. Қўлланма.
7. Акмальханов Ш. Биологические и зоотехнические основы ведения молочного скотоводства в Узбекистане// Мехнат.- Тошкент: -1993.-С. 59-60. 4. Аширов М.Э. Сутдор қорамоллар селекцияси. Тошкент-2017 йил, “Наврўз”нашриёти, 285-297-бетлар.
8. Аллашов Б.Д, Рахмонов Д.О., Безверхов А.П. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
9. Б.Аллашов, С.Жамолов.Озуқабоп экинларнинг иссиққа ва сув танқислигига бардошли нав, намуналарини танлаш. Ж.Актуальные проблемы пустынного животноводства, экологии и создания пастбищных агрофитоценозов. 2023/11/11. Ст.230-233
10. Б. Бойбулов ва бошқалар. “Қорамолчиликда соғин сигирларни парваришlash ва сутни қайта ишлаш технологиялари”. Қарши-2022 йил, қўлланма, 100-бет
11. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
12. Парманова Д.М.. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021, 190-193 с.
13. С.Ғ.Жамолов, Б.Д.Аллашов. Кузги ва баҳорги муддатларда экилган озуқабоп экинларда олиб борилган селекция ва бирламчи уруғчилик ишлари. Ж.Science and innovation. Том 2. Номер Special Issue 8, Ст. 302-306
14. Р.Пардаев, Б.Бойбулов, А.Каххаров, “Сут йўналишидаги қорамол зотларидан гўшт ишлаб чиқаришда фойдаланиш самарадорлиги”. Самарқанд-2021 йил, тавсиянома, 50-бет.
15. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И.. Тўла қийматли озиқлантиришни ташкил этишнинг сигирлар сут маҳсулдорлигига таъсири. 2009 й., ж:"Ўзбекистон кишлок хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.
16. А.А.Nurmatov, В.Д.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
17. В.Аmanturdiev, В.Allashov, F.Toreev, N.Khudoyberdiev, U.Beknaev. Investigating stimulated ripening indicators of longbeak rattlebox (Crotalaria) planted in the coasts of the Aral Sea. E3S Web of Conferences, 2023, 421, 01001
18. В.Д.Allashov, М.Х.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020 614 (1), 012159
19. В.Д.Allashov, М.Х.Zulfikarov, М.Н.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020 614 (1), 012160

20. M.I. Annaeva, F.N. Toreev, M.M. Yakubov, B.D. Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of *Melilotus albus* cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
21. B. Mardatov, B. Allashev, U. Beknaev, R. Khalimmetova, A. Sharapov. Mixed cultivation of legumes and cereals to strengthen the fodder base in cattle husbandry. E3S Web of Conferences Эта ссылка отключена., 2021, 258, 04048